

Desafios e Diretrizes na Utilização Responsável de Dados LiDAR na Arqueologia Subaquática: Chamada à Ação

Recebido em:
23 de Maio de 2024
Aceite em:
8 de Julho de 2024
Publicado em:
27 de Dezembro de 2024

ALEXANDRA FIGUEIREDO ^A, MANUEL MENINO ^B

^A Instituto Politécnico de Tomar, Estrada da Serra, nº 13, 2300-313 Tomar

Centro de Geociências, Universidade Coimbra FCT DOI 10.54499/UIIDP/00073/2020

Centro de Investigação de Ciências Históricas, Universidade Autónoma de Lisboa. Email: alexfiga@ipt.pt

^B LABACPS – Instituto Politécnico de Tomar, Estrada da Serra, nº 13, 2300-313 Tomar

RESUMO

Palavras-chave:

LiDAR;

Arqueologia subaquática;

Utilização responsável dos dados LiDAR.

A utilização da tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) na Arqueologia Subaquática tem um grande potencial para a descoberta, estudo e salvaguarda de sítios históricos submersos. No entanto, este avanço tecnológico levanta também considerações sobre a utilização responsável desta informação, uma vez que este património não é normalmente visível à superfície e pode estar sujeito a actos de vandalismo e pilhagem, que podem pôr em causa a sua preservação e salvaguarda. É essencial encontrar um equilíbrio entre a partilha de conhecimentos e a garantia de que estes sítios são protegidos de potenciais ameaças. Este artigo realça a importância da colaboração, transparência e práticas responsáveis na investigação e preservação do Património Subaquático, sensibilizando para a utilização de dados LiDAR. Este artigo aborda os seguintes tópicos: Diversidade de políticas de acesso a dados; Estratégias de acesso; Desafios colocados pela utilização de dados LiDAR; Regulamentos de proteção de dados; Dilema da divulgação vs. proteção de sítios arqueológicos. O artigo termina com uma breve abordagem às implicações das diretrizes na utilização responsável destes dados, procurando contribuir para o desenvolvimento de práticas conscientes e sustentáveis na gestão e divulgação destes valiosos recursos.

ABSTRACT

Key-words:

LiDAR;

Underwater archaeology;

Responsible use of LiDAR data.

The use of LiDAR (Light Detection and Ranging) technology in underwater archaeology has great potential for the discovery, study and protection of submerged historical sites. However, this technological advance also raises considerations about the responsible use of this information, as this heritage is usually not visible on the surface and may be subject to acts of vandalism and looting that could jeopardise its conservation and protection. It is essential to strike a balance between sharing knowledge and protecting these sites from potential threats. This paper highlights the importance of collaboration, transparency and responsible practices in the research and conservation of underwater heritage, and can be used to raise awareness of the use of LiDAR data. This article addresses the following issues: Diversity of data access policies; Access strategies; Challenges posed by the use of LiDAR data; Data protection regulations; Disclosure vs. non-disclosure dilemma; Protection of archaeological sites. The article concludes with a brief outline of the implications associated with guidelines for the responsible use of these data, with the aim of contributing to the development of conscious and sustainable practices in the management and dissemination of these valuable resources.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, observou-se um notável aumento do uso da tecnologia LiDAR em projetos arqueológicos (Fernández-Lozano et al. 2015; Sibanda et al. 2021; Monterroso-Checa et al. 2021). Esta tem demonstrado um grande potencial de desenvolvimento e de

aplicabilidade, tanto na investigação como na capacidade de documentar novas descobertas e na visualização de estruturas soterradas. O objetivo deste estudo é avaliar a aplicação da tecnologia LiDAR na Arqueologia Subaquática, focando-se na utilização responsável dos dados produzidos.

2. A TECNOLOGIA LIDAR

A tecnologia LiDAR tem-se mostrado uma ferramenta valiosa na pesquisa arqueológica, permitindo a visualização detalhada do ambiente subaquático e revelando sítios históricos submersos que anteriormente eram difíceis de detetar.

Esta tecnologia assenta numa ferramenta de deteção remota, que usa um laser para medir distâncias e criar mapas precisos do terreno num ambiente tridimensional. Os pulsos de laser medem com precisão a distância, e as informações de localização são correlacionadas com dados de navegação, resultando em nuvens de pontos (Opitz & Cowley, 2013). Segundo Opitz (2013, p.20), a “posição geodésica de cada retorno do laser está correlacionada com as informações de navegação que são armazenadas como nuvens de pontos”. O processamento subsequente destes dados espaciais pode criar modelos precisos da superfície do solo, incluindo dados de elevação, a partir dos quais pode ser realizada uma infinidade de análises.

Embora desenvolvida na década de 1970, foi no século XXI que a tecnologia LiDAR se tornou viável para aplicações comerciais e de investigação. Desde então, revelou-se fundamental na cartografia e na prospeção arqueológica, inclusive subaquática (Opitz, 2013, p.15). Através do processamento de pontos e utilizando diversas técnicas de interpolação para gerar produtos como Modelos Digitais de Elevação (MDE) ou Modelos Digitais de Superfície (MDS), que são depois armazenados em formato raster, o relevo do solo ganha forma, podendo ser analisado por um software. Através da manipulação de parâmetros como a gestão de cores, o estiramento do histograma ou o sombreamento (hillshade) podem ser geradas outras imagens, que permitem interpretar elementos representados na superfície, úteis para identificar potenciais sítios arqueológicos.

A fase seguinte envolve a deteção e interpretação das características identificadas. A colaboração entre especialistas em LiDAR e arqueólogos tende a melhorar os resultados, mas a confirmação no terreno é essencial, pois os dados LiDAR mostram apenas características anómalas que podem ser interpretadas como estruturas arqueológicas potenciais (Opitz, 2013; Opitz & Cowley, 2013).

Para a arqueologia subaquática, o uso do LiDAR representa um avanço significativo na investigação

de sítios submersos, permitindo mapeamento preciso e uma visão mais detalhada do fundo do mar (Štular et al., 2012). Ainda que limitada pela profundidade e capacidade de penetração do laser, ela garante, junto à costa, o registo de uma representação muito fiel do solo aquático. Sobre este mesmo assunto, Fiorucci e sua equipa (Fiorucci et al. 2022) referem que a análise de dados LiDAR pode revelar características topográficas e geomorfológicas relevantes para a identificação de anomalias, que não são visíveis através de outros meios.

Adicionalmente, os mapas LiDAR proporcionam uma visão geral dos locais a investigar, permitindo aos arqueólogos direcionar os seus esforços para áreas específicas com maior probabilidade de conter vestígios ou estruturas importantes. Isso economiza tempo e recursos, tornando as investigações mais sustentáveis e eficientes (Opitz & Cowley, 2013; van der Schriek & Beex, 2017; Kokalj & Hesse, 2017). No entanto, é importante destacar que o LiDAR não substitui completamente as técnicas tradicionais de prospeção arqueológica. Embora forneça uma valiosa perspectiva geral dos locais submersos, o trabalho de campo ainda é necessário, para validar e interpretar os dados recolhidos. Isso pode envolver prospeções diretas com mergulhadores nas áreas específicas mapeadas para confirmar a presença ou não de vestígios arqueológicos.

3. USO RESPONSÁVEL DOS DADOS LIDAR

Observando toda a potencialidade de uso do LiDAR, já amplamente debatida em inúmeras publicações (Almeida, 2019), surge uma questão relacionada com a responsabilidade, o acesso e o uso da informação adquirida. A novidade da tecnologia LiDAR e a sua rápida adoção por várias disciplinas científicas têm levado a uma diversidade de abordagens e políticas de acesso. Questões relacionadas com a disponibilidade da informação, autoria e direitos ou critérios de seleção conferem ao sistema uma certa nebulosidade. Esta diversidade reflete as peculiaridades intrínsecas de cada projeto, tais como as características do sítio arqueológico e os elementos específicos que estão a ser estudados, bem como as políticas de partilha de dados estabelecidas por cada instituição. Observa-se também uma tendência para promover o acesso aberto a dados geoespaciais (McCoy,

2017), impulsionada pela necessidade de facilitar o intercâmbio científico, promover a colaboração interdisciplinar e garantir maior transparência e democratização no acesso a informações que são cruciais para uma multiplicidade de ciências, incluindo para a compreensão e reconhecimento do património arqueológico (Sánchez, 2018). Contudo, torna-se importante conceber estratégias de acesso aos dados, desde as fases iniciais de qualquer projeto arqueológico. Esta antecipação estratégica não apenas simplifica a partilha de dados com outros especialistas da área, como promove uma gestão mais eficiente e organizada dos dados recolhidos, potenciando, assim, os resultados a alcançar.

Cumprir notar que as diretrizes tradicionalmente adotadas na arqueologia, muitas vezes não contemplam os desafios específicos colocados, pelo uso dos dados LiDAR. Segundo Richardson (2018), quando consideramos o uso de dados “é necessário reconhecer que o aumento do uso destas tecnologias, ainda não resultou numa preocupação correspondente com os padrões éticos e comportamentais no campo da arqueologia” (p.64), mas que com o aumento significativo da sua aplicação convém começar a equacionar as possíveis soluções e melhores estratégias. É, por isso, importante também reconhecer que a implementação de políticas de acesso aberto pode encontrar desafios, como questões de propriedade intelectual, privacidade e ética na divulgação de informações sensíveis. Portanto, as políticas de partilha de dados devem ser cuidadosamente elaboradas para equilibrar a necessidade de transparência e acesso com a proteção dos interesses legítimos dos pesquisadores, salvaguarda do património e das comunidades envolvidas.

Notámos ainda que as diretrizes usadas em arqueologia são alicerçadas em práticas, restritas à escala do local específico de uma escavação, já a deteção remota abre a possibilidade de estudar fenómenos numa amplitude que abrange toda uma região. Tal expansão de escala introduz novas problemáticas, no que concerne à salvaguarda e gestão eficiente dos dados recolhidos. Neste sentido, é essencial rever e atualizar estas diretrizes para incorporar as especificidades e desafios que a utilização desta tecnologia traz para a prática arqueológica contemporânea (Fernandez-Diaz et al., 2018; Richardson, 2018).

No caso do território português, a supervisão e regulação da proteção de dados são asseguradas pelo

RGPD (Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto). Esta legislação desempenha um papel fundamental ao estabelecer diretrizes e padrões para a gestão e proteção de dados em todos os domínios, incluindo, naturalmente, a informação produzida pelas ciências. A gestão de dados arqueológicos é por sua vez realizada pela entidade de tutela Património Cultural, Instituto público.

Na academia, discute-se ainda uma outra problemática, relacionada com a disponibilidade dos dados e a sua afetação na proteção dos sítios arqueológicos. Se, por um lado, a divulgação ampla e sem restrições de informações relacionadas com estes sítios poderia, em teoria, fomentar o alerta e a sensibilização do público, como a educação sobre a importância do património histórico; por outro, tal abertura pode carregar consigo um risco, tal como se observa noutros países, de incentivar ações de vandalismo e pilhagem, colocando em perigo a preservação destes locais (Krieger, 2014; Frank et al., 2015; Parcak, 2019).

Neste contexto, é urgente reavaliar a abordagem atual para a proteção e acesso aos dados arqueológicos, procurando estratégias que garantam maior segurança, sobretudo nos sítios arqueológicos submersos, sem comprometer o progresso da ciência.

A tecnologia LiDAR, além de ser uma ferramenta promissora no esforço de preservação ao ajudar na identificação, também pode desempenhar um papel positivo na salvaguarda da integridade de sítios arqueológicos (Comer et al., 2013). A equipa de Fisher (Fisher et al. 2017) aponta que, através de uma análise minuciosa e detalhada, os gestores e os arqueólogos podem encontrar soluções que conciliem o desenvolvimento necessário e a preservação histórica, garantindo que a riqueza arqueológica seja mantida e respeitada.

Esta questão é particularmente relevante na gestão de riscos e na compreensão das alterações provocadas por impactes ambientais, onde o património em risco, sobretudo costeiro parece estar mais exposto a destruição (Figueiredo & Martinville 2024; Águeda Figueiredo & Martinville, 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, ressaltamos a importância de adotar uma abordagem responsável no manuseamento dos dados LiDAR. Destacamos a urgência de rever as normas que orientam a investigação arqueológica que utiliza esta

tecnologia. A análise dos dados recolhidos sublinha a importância de considerar questões relacionadas ao acesso aos dados desde o início do processo, antes mesmo da recolha propriamente dita. Além disso, salientamos a necessidade de estabelecer orientações e estratégias de acesso abrangentes para facilitar a partilha de informações entre especialistas e melhorar a gestão dos dados obtidos. Reparamos que existem diversas políticas de acesso aos dados em contextos arqueológicos, cada uma refletindo as particularidades do seu respetivo projeto. Observamos que as atuais diretrizes arqueológicas em Portugal não abordam adequadamente os desafios associados ao uso dos dados LiDAR.

Este artigo pretende promover um debate crítico sobre a revisão e atualização das normas arqueológicas para o uso de dados digitais, especialmente aqueles provenientes do LiDAR, destacando a urgência em integrar regulamentações específicas para a partilha de dados na prática arqueológica contemporânea. A atualização das diretrizes arqueológicas é fundamental para acompanhar os avanços tecnológicos e as mudanças nas metodologias de recolha, análise, armazenamento e partilha de informações.

A inclusão de diretrizes relacionadas a este tema, que abrange a disponibilização e uso dos dados por vários investigadores e instituições, é especialmente importante devido ao aumento significativo no uso de tecnologias que geram grandes quantidades de dados geoespaciais. Estas normas devem abranger tópicos como o acesso aos dados, segurança da informação, direitos de propriedade intelectual e ética na divulgação de informações sensíveis. Além disso, é fundamental estabelecer diretrizes claras para padronizar e documentar os dados arqueológicos, assegurando a sua integridade, interoperabilidade e capacidade de reprodução.

Por estes motivos, convém que a comunidade académica se una neste debate para encontrar as soluções mais apropriadas. Ao atualizar as diretrizes arqueológicas para incluir normas sobre a partilha de dados, investigadores e profissionais do setor poderão conduzir os seus projetos de forma mais eficaz, colaborativa e ética. Isto também incentivará uma maior transparência no acesso às informações arqueológicas, beneficiando a comunidade académica, os gestores do património cultural e o público em geral. Não querendo entrar em mais pormenores sobre o tema abordado, este artigo serve como um

apelo à ação, estimulando reflexões sobre os desafios trazidos por esta tecnologia e a adoção de práticas responsáveis e sustentáveis na investigação, gestão e preservação do património.

BIBLIOGRAFIA

Águeda de Figueiredo, A., & Martinville, S. (2024). O Património Arqueológico Costeiro em Áreas de Galgamento e Erosão Sedimentar em Portugal: Impacte Ambiental na Preservação do Património. *Finisterra*, 59(127), e36569. <https://doi.org/10.18055/Finis36569>

Comer, D. C., Harrower, M. J., Fisher, C. T., & Leisz, S. J. (2013). New perspectives on Purépecha urbanism through the use of LiDAR at the site of Angamuco, Mexico. In *Mapping archaeological landscapes from space* (pp. 199-210). <https://www.researchgate.net/profile/Douglas-Comer/publication/316801724>

Fernandez-Diaz, J. C., Cohen, A. S., González, A. M., & Fisher, C. T. (2018). Shifting perspectives and ethical concerns in the era of remote sensing technologies. *SAA Archaeological Record*, 18(2), 8-15. <https://www.researchgate.net/publication/324173959>

Fernández-Lozano, J., Gutiérrez-Alonso, M., & Fernández-Morán, M. Á. (2015). Using airborne LiDAR sensing technology and aerial orthoimages to unravel Roman water supply systems and gold works in NW Spain (Eria valley, León). *Journal of Archaeological Science*, 53, 356-373. <https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.11.003>

Figueiredo, A. Águeda, & Martinville, S. (2024). Impacto Ambiental e das Mudanças Climáticas na Preservação do Património Arqueológico Costeiro em Zonas de Arriba, (Portugal): Um Estudo Abrangente e Urgente. *Quaternary and Environmental Geosciences*, 15. <https://doi.org/10.5380/qeg.v15i0.95356>

Fiorucci, M., Verschoof-van der Vaart, W. B., Soleni, P., Le Saux, B., & Traviglia, A. (2022). Deep learning for archaeological object detection on LiDAR: New evaluation measures and insights. *Remote Sensing*, 14(7), 1694. MDPI AG. <https://www.mdpi.com/2072-4292/14/7/1694>

Fisher, C. T., Cohen, A. S., Fernández-Diaz, J. C., & Leisz, S. J. (2017). The application of airborne mapping LiDAR for the documentation of ancient cities and regions in tropical regions. *Quaternary International*, 448, 129-138. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040618216303871>

Frank, R. D., Kriesberg, A., Yakel, E., & Daniel, I. M. (2015). Looting hoards of gold and poaching spotted

owls: Data confidentiality among archaeologists & zoologists. *Proceedings of the Association for Information Science and Technology*, 52(1), 1-10. <https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pr2.2015.145052010037>

Kokalj, Ž., & Hesse, R. (2017). *Airborne laser scanning raster data visualization: A guide to good practice*. Založba ZRC.

Krieger, W. H. (2014). Marketing archaeology. *Ethical Theory and Moral Practice*, 17, 923-939. https://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=phl_facpubs

McCoy, M. D. (2017). Geospatial big data and archaeology: Prospects and problems too great to ignore. *Journal of Archaeological Science*, 84, 74-94. <https://www.academia.edu/34159536>

Monterroso-Checa, A., Moreno-Escribano, J. C., Gasparini, M., Conejo-Moreno, J. A., & Domínguez-Jiménez, J. L. (2021). Revealing archaeological sites under Mediterranean forest canopy using LiDAR: El Viandar Castle (Husum) in El Hoyo (Belmez-Córdoba, Spain). *Drones*, 5, 72. <https://doi.org/10.3390/drones5030072>

Nunes, A., & Neves, M. (2021). Applications of LiDAR in archaeological surveys: A Portuguese case study. *Journal of Cultural Heritage*, 47, 203-211.

Opitz, R. S. (2013). An overview of airborne and terrestrial laser scanning in archaeology. In R. S. Opitz & D. C. Cowley (Eds.), *Interpreting archaeological topography: Airborne laser scanning, 3D data and ground observation* (pp. 13-31). Oxbow Books. <https://www.torrossa.com/en/resources/an/4914772#page=26>

Opitz, R. S., & Cowley, D. C. (2013). Interpreting archaeological topography: Lasers, 3D data, observation, visualization, and applications. In R. S. Opitz & D. C. Cowley (Eds.), *Interpreting archaeological topography: Airborne laser scanning, 3D data and ground observation* (pp. 1-12). Oxbow Books. <https://www.torrossa.com/en/resources/an/4914772#page=14>

Parcak, S. (2019). *Archaeology from space: How the future shapes our past*. Henry Holt and Company.

Regulamento Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 58/2019), de 8 de agosto de 2019. <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/58-2019-123815982>

Ribeiro, T., et al. (2020). Innovative approaches in underwater archaeology: The use of LiDAR technology. *International Journal of Nautical Archaeology*, 49(1), 101-110.

Richardson, L. J. (2018). Ethical challenges in digital public archaeology. *Journal of Computer Applications in Archaeology*, 1(1), 64-73. https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/68927/1/13_158_1_PB.pdf

Sánchez, J. G. (2018). Archaeological LiDAR in Italy: Enhancing research with publicly accessible data. *Antiquity*, 92(364). <https://www.researchgate.net/publication/327297965>

Sibanda, M., Mutanga, O., Chimonyo, V. G. P., Clulow, A. D., Shoko, C., Mazvimavi, D., Dube, T., & Mabhaudhi, T. (2021). Application of drone technologies in surface water resources monitoring and assessment: A systematic review of progress, challenges, and opportunities in the Global South. *Drones*, 5(3), 84. <https://doi.org/10.3390/drones5030084>

Štular, B., Kokalj, Ž., Ostir, K., & Nuninger, L. (2012). Visualization of LiDAR-derived relief models for detection of archaeological features. *Journal of Archaeological Science*, 39, 3354-3360. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305440312002373>

Van Der Schriek, M., & Beex, W. (2017). The application of LiDAR-based DEMs on WWII conflict sites in the Netherlands. *Journal of Conflict Archaeology*, 12(2), 94-114. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15740773.2017.1440960>